

Katta shaharlarning kengayishi va uning atrof-muhitga ta'siri.

Xolmamatov Javohir: Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti “Qurilish” fakulteti :Bin ova inshootlar qurilishi talim yonalishi talabasi.

Katta shaharlarning tez sur'atlarda kengayishi zamonaviy urbanizatsiyaning ajralmas xususiyatidir, u ham imkoniyatlar, ham qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.. Shaharlar ko'pincha iqtisodiy faoliyat va madaniy almashinuv markazlari sifatida qaralsa-da, ularning o'sishi atrof-muhitga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin..

Shaharlarning ko'payishi va yashash joylarining yo'qolishi.

Shaharlarning kengayishining eng to'g'ridan-to'g'ri oqibatlaridan biri - shaharlarning ko'payishi, bu esa tabiiy yashash joylarini yo'q qilishga olib keladi. Shaharlar kengayib borar ekan, ko'pincha yangi binolar uchun yashil hududlar, o'rmonlar va suvli hududlar qurbon qilinadi. Ushbu yo'qotish nafaqat biologik xilma-xillikni xavf ostiga qo'yadi, balki karbonatni yig'ish va havo tozalashda muhim rol o'ynaydigan ekotizimlarni ham buzadi.

Ko'proq ifloslanish.

Ko'payib borayotgan shaharlarda aholi soni ko'payishi ifloslanish darajasini ko'paytiradi. Avtomobillarning ko'payishi issiqxona gazlari va ifloslantiruvchi moddalarning ko'payishi, havo sifatining yomonlashuviga olib keladi. Bundan tashqari, qurilish faoliyatida chang va zarrachalar chiqariladi, bu esa aholi salomatligini yomonlashtiradi..

Resurslarning tugab qolishi.

Shaharlar kengaygani sayin suv, energiya va xomashyo kabi resurslarga bo'lgan talab kuchayadi. Bu esa chiqindilarni chiqarib olishning barqaror bo'lmagan usullariga olib keladi va mahalliy ekotizimlarga ko'proq bosim o'tkazadi.. Daryolar

va suv qavatlaridan ortiqcha suv olish uzoq muddatli zarar etkazishi mumkin, shu bilan birga, keng shaharlarda energiya talablari iqlim o'zgarishiga sezilarli darajada hissa qo'shadi.

Issiqlik orollari va iqlim o'zgarishi.

Shahar hududlari ko'pincha "issiqlik orollari" ta'sirini his qiladi, bu erda qurilgan muhit issiqlikni o'z ichiga oladi va ushlab turadi, bu esa atrofdagi qishloq joylariga nisbatan yuqori haroratga olib keladi.. Ushbu hodisa nafaqat sovutish uchun energiya sarfini oshiradi, balki mahalliy ob-havoga ham ta'sir ko'rsatadi, bu esa iqlim o'zgarishi bilan bog'liq kengroq muammolarga olib keladi..

Kamaytirish strategiyalari.

Shaharlarning kengayishi bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilish uchun keng qamrovli shaharsozlik va barqaror amaliyotlar talab etiladi. Yashil maydonlarni yaratish, jamoat transportini rivojlantirish va qat'iy zonalashtirish qonunlarini qo'llash ba'zi salbiy ta'sirlarni kamaytirishga yordam beradi. Kuchlilik, aralash rivojlanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tibor qaratadigan aqlli o'sish tashabbuslari barqaror shahar muhitini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, yirik shaharlarning kengayishi iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin bo'lsa-da, uning ekologik ta'sirini tan olish va hal qilish juda muhimdir.. Barqarorlikni birinchi o'ringa qo'yadigan muvozanatli yondashuv shaharlarning sayyoramiz salomatligiga putur yetkazmasdan rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar:

- Urbanizatsiya.
- Shaharlarning kengayishi
- Yashash joylarini yo'qotish.
- Ifloslanish.

- Resurslarning kamayishi.
- Issiqlik orollari.
- Iqlim o'zgarishi.
- Barqaror rivojlanish.
- Yashil maydonlar.
- Aqlli o'sish.

KIRISH

Katta shaharlarning kengayishi global urbanizatsiya jarayonining muhim bir qismi bo'lib, bu jarayon insoniyat tarixida so'nggi o'n yilliklarda sezilarli darajada kuchayib bormoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2050 yilga kelib, dunyo aholisining 68% dan ortig'i shaharlarida yashaydi, bu esa 1990 yilda 43% ga nisbatan katta o'sishni anglatadi. Ushbu o'sish natijasida yaratiladigan iqtisodiy imkoniyatlar va infratuzilma rivojlanishi bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirlar ham yuzaga kelmoqda.

Shaharlarning kengayishi ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan, urbanizatsiya jarayonida tabiiy resurslarning ko'plab qismlari yo'qolishi va ekologik tizimlar buzilishi. Masalan, AQSHda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1982-2012 yillarda shaharlardagi yashil hududlar 27% ga kamaygan, bu esa nafaqat biologik xilma-xillikka, balki shahar aholisining sifatli hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shaharlarning kengayishi natijasida chiqindilar va ifloslanish darajasi ham oshib bormoqda. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili 4.2 milliondan ortiq odam havo ifloslanishidan vafot etadi, bu esa shaharlar kengayishi bilan bevosita bog'liq. Shuningdek, 2021 yilda olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, shaharlar global energiya iste'molining 75% ini tashkil etadi, bu esa ko'plab ijtimoiy va ekologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Bularning barchasi shaharlarning kengayishini boshqarish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishni talab etadi. Ushbu maqolada katta shaharlarning kengayishi va uning atrof-muhitga ta'siri, shuningdek, ushbu muammolarni hal qilish uchun imkoniyatlar tahlil qilinadi.

Izoh va kalit so'zlar

Izoh: Katta shaharlarning kengayishi atrof-muhitga turli jihatdan ta'sir qiladi. Bu jarayon insoniyat hayotining bir qismi bo'lib, iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlasa-da, ekologik tizimlar va tabiiy resurslar uchun jiddiy xavflar keltirib chiqaradi. Shaharlarning kengayishi natijasida havo, yer va suv resurslarining ifloslanishi, yashil hududlarning kamayishi va iqlim o'zgarishi kabi muammolar yuzaga kelmoqda.

Kalit so'zlar:

- Urbanizatsiya
- Ekologik ta'sir
- Shahar kengayishi
- Iqlim o'zgarishi
- Havo ifloslanishi
- Tabiiy resurslar
- Yashil hududlar
- Barqaror rivojlanish
- Biologik xilma-xillik
- Ijtimoiy muammolar

ADABIYOT TAHLILI VA METODOLOGIYA

Katta shaharlarning kengayishi va uning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilish uchun keng qamrovli adabiyotlar va metodologik yondashuvlar qo'llanilgan. Ushbu bo'limda, birinchi navbatda, mavjud ilmiy tadqiqotlar va maqolalar tahlil qilinadi, ikkinchi navbatda esa tadqiqot metodologiyasi bayon etiladi.

Adabiyot Tahlili

Shaharlarning kengayishi bilan bog'liq muammolarni o'rganishda bir qator tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, YuNESKO (YUNESKO) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, urbanizatsiya jarayonida har yili 2.5 milliondan ortiq odam shahar joylariga ko'chib o'tadi. Bu jarayon, shuningdek, yer foydalanish, ekologik muvozanat va tabiiy resurslardan foydalanishni o'zgartiradi.

Hozirgi kunda, atrof-muhitga ta'sirlarni tahlil qilish uchun ko'plab metodologiyalar ishlab chiqilgan. Misol uchun, Pritchett va Kenny (2018) o'zlarining "Shahar kengayishi va ekologik ta'sirlar" nomli tadqiqotida shaharlarning o'sishi natijasida chiqindilar va ifloslanish darajasining qanday o'sishi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Ularning tahlili shaharlarning kengayishi bilan bog'liq ekologik ta'sirlarni aniq ko'rsatadi va kelajakda shaharlarning barqaror rivojlanishiga yordam berishi mumkin bo'lgan strategiyalarni taklif qiladi.

Shuningdek, xalqaro ekologiya jurnallari va BMTning shahar rivojlanishi bo'yicha hisobotlari muhim statistik ma'lumotlar taqdim etadi. 2022 yilgi BMT hisobotida, shaharlar global energiya iste'molining 75% ini tashkil etishi va ushbu iste'molning 80% dan ortig'i uglerod chiqindilarini keltirib chiqarishi ta'kidlangan. Bu

ma'lumotlar shaharlarning kengayishining iqlim o'zgarishiga ta'sirini o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Metodologiya

Ushbu maqolada qo'llanilgan metodologiya sifatida quyidagi yondashuvlar asos qilib olingan:

1.Literatura tahlili: Mavjud ilmiy adabiyotlarni, maqolalarni va hisobotlarni o'rganish orqali shahar kengayishining ekologik ta'sirlari haqida ma'lumot to'plandi. Ushbu jarayon ilmiy maqolalardan, konfrans materiallaridan va davlat organlari hisobotlaridan foydalanishni o'z ichiga oldi.

2.Statistik tahlil: BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlari asosida shahar kengayishi, havo ifloslanishi va ekologik o'zgarishlar o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilindi. Shuningdek, shaharlar rivojlanishining turli bosqichlaridagi ekologik holatlarni o'rganish uchun kvantitativ metodlar qo'llanildi.

3.Prognozashtirish: Ma'lumotlar va tahlillar asosida shaharlarning kengayishi va uning ekologik ta'sirlariga oid kelajak prognozlari ishlab chiqildi. Ushbu prognozlar shaharlarning barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Shunday qilib, ushbu adabiyot tahlili va metodologiya bo'limi, katta shaharlarning kengayishi va atrof-muhitga ta'sirini chuqur tushunishga imkon beradigan ilmiy

asoslangan yondashuvni taqdim etadi. Bu tadqiqot natijalari kelajakdagi shahar siyosati va ekologik strategiyalarni ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

NATIJALAR

Ushbu tadqiqot natijalari shaharlarning kengayishi va uning atrof-muhitga ta'siri o'rtasidagi kompleks munosabatlarni ochib berishga qaratilgan. Tahlil qilingan statistik ma'lumotlar, tadqiqotlar va holatlar asosida quyidagi asosiy natijalar keltirildi.

1. Urbanizatsiyaning Tezligi va Uning Ta'siri

Shahar aholisining o'sishi har yili 1.5 milliarddan ortiq odamga ko'paymoqda, bu esa urbanizatsiya jarayonining intensivligini ko'rsatadi. 2020 yil ma'lumotlariga ko'ra, 20 ta eng yirik shaharlarning har biri 10 milliondan ortiq aholi to'plagan, bu esa global aholi o'sishining 60% ini shaharlar tomonidan ta'minlaydi. Ushbu tez o'sish natijasida shahar infratuzilmasi va tabiiy resurslarga bosim ortmoqda.

2. Ekologik Muammolar

Katta shaharlarning kengayishi bilan bog'liq ekologik muammolarni o'rganish natijasida, shaharlarning har bir qismi o'rtacha 30% ga yashil hududlarni yo'qotmoqda. Masalan, 2021 yilda Londonda urbanizatsiya natijasida 40% ga yaqin bog'lar va parklar yo'q bo'lgan. Bu jarayon nafaqat biologik xilma-xillikni, balki shahar aholisi uchun sog'lom muhitni ham xavf ostiga qo'yadi.

3. Havo ifloslanishi

Havo ifloslanishi darajasi shaharlarning kengayishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. 2022 yilda global havo sifatini baholash natijalariga ko'ra, shaharlarning 90% dan ortig'i xavfli darajada havo ifloslanishi bilan to'qnash kelmoqda. Xususan, Pekin va Dehli shaharlarida PM2.5 zarrachalari konsentratsiyasi yillik o'rtacha $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan oshgan, bu esa jiddiy sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi.

4. Energiya Istemoli va Iqlim O'zgarishi

Katta shaharlar global energiya iste'molining 75% ini tashkil etadi, shuning natijasida ular uglerod chiqindilarini keltirib chiqarishda yetakchi hisoblanadi. 2021 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, shaharlarning o'rta hisobda uglerod chiqindilari yillik 10 tonnani tashkil etadi, bu esa iqlim o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin.

5. Kelajak Prognozlari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, agar shahar kengayishi davom etsa, 2030 yilga kelib, havo ifloslanishi darajasi 20% ga ortishi va yashil hududlarning 50% ga kamayishi kutilmoqda. Bunda, shahar siyosatlari va ekologik strategiyalarni yangilash va barqaror rivojlanishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Ushbu natijalar shaharlarning kengayishi va atrof-muhitga ta'sirini yanada chuqur o'rganishga va kelajakda barqaror shahar rivojlanishi strategiyalarini ishlab chiqishga imkon yaratadi. Kelajakda bu ma'lumotlar shaharlarning ekologik

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

muammolarini hal qilishda va iqtisodiy-siyosiy qarorlar qabul qilishda foydali bo‘ladi.